

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
146 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeksini o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	

DAVLAT XARIDLARIDA NARX DIFFERENSIALI INDEKSI: O'ZBEKISTON AMALIYOTIDA REGRESSIYAVIY TAHLIL VA IQTISODIY XULOSALAR

Majidov Nizom Baxramovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvshisi
ORCID: 0009-0000-3009-1466

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston davlat xaridlari tizimida shartnoma summasi va bozor narxi o'rtasidagi tafovut – “narx differensial indeks” (NDI) – regressiyaviy tahlil asosida o'rganiladi. Tanlangan kuzatuvlar to'plamida takliflar soni, xarid usuli, tovar xususiyati kabi omillar NDI shakllanishiga qanday ta'sir qilishi chuqur tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, takliflar sonining oshishi va yirik hajmdagi tovarlar xarid qilinishi narx differensialini pasaytirishi mumkin. Biroq auksion yoki elektron savdolarida ayrim holatlarda narx differensialining yuqori darajada qolishi, xususan, byudjet shartnomalarida bozor narxidan chetga chiqish ehtimoli yuqori ekani aniqlanadi. Ushbu xulosalar davlat xaridlarini takomillashtirish, korrupsiyani kamaytirish hamda raqobat muhitini kengaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, narx differensial indeks, regressiyaviy tahlil, takliflar soni, byudjet shartnomasi, auksion, elektron savdo.

Abstract: This article examines the “price differential index” (NDI) in Uzbekistan's public procurement system, measuring the gap between contract value and market price. Using regression analysis, the study investigates how factors such as the number of bids, procurement methods (e.g., auction, electronic trade), and product characteristics shape the NDI. Findings indicate that an increase in bid count and purchase volume helps reduce the price differential, while in some auction or electronic trade cases, a higher difference may persist—particularly in budget contracts, where the likelihood of deviating from the market level appears greater. These results can guide reforms aimed at enhancing transparency, reducing corruption, and strengthening competition in public procurement.

Keywords: Public procurement, price differential index, regression analysis, number of bids, budget contract, auction, electronic trade.

Аннотация: В данной статье исследуется индекс разницы цен (NDI) в системе государственных закупок Узбекистана, представляющий собой показатель расхождения между ценой контракта и рыночной стоимостью. На основе регрессионного анализа рассмотрено влияние количества предложений, форм закупки (тендер, аукцион, электронная торговля) и характеристик товаров на формирование NDI. Результаты показывают, что рост числа предложений и увеличение объемов закупаемых товаров способствуют снижению ценового дифференциала. Однако при аукционных или электронных торгах иногда сохраняется более высокий уровень расхождения, особенно в бюджетных контрактах, где вероятность отклонения от рыночной цены выше. Выводы могут быть полезны при совершенствовании госзакупок, снижении коррупции и расширении конкурентной среды.

Ключевые слова: Государственные закупки, индекс разницы цен, регрессионный анализ, число предложений, бюджетные контракты, аукцион, электронная торговля.

KIRISH

Davlat xaridlari iqtisodiyotda resurslarni maqsadli taqsimlash va byudjet mablag'larini oqilona boshqarishning muhim vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ayni jarayonda shartnoma summasi va bozor narxi o'rtasidagi tafovutni aniqlash, shuningdek, bu tafovutning kelib chiqish omillarini chuqur o'rganish O'zbekistonning bozor iqtisodiyoti sharoitida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki davlat tomonidan sotib olinadigan tovar, ish yoki xizmatlarning narxi bozor kon'yunkturasidan qat'iy nazar yuqori shakllansa, byudjet mablag'lari samarasiz sarflanishi, raqobat muhiti cheklanib qolishi va korrupsiyaga zamin yaratilishi ehtimoli ortadi.

Mazkur maqolada "narx differensial indeksini" atamasi aynan shartnoma qiymati bilan bozor narxi o'rtasidagi farqni o'lchovchi ko'rsatkich sifatida ko'rib chiqiladi. Mavzu dolzarbligi shundaki, so'nggi yillarda yurtimizda O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-son Qonuni¹ qabul qilinishi, elektron savdo platformalari keng joriy qilinishi va raqobat tamoyillarining kuchaytirilishi jarayonida turli tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim holatlarda davlat xaridlari summasi bozor narxidan asossiz ravishda yuqori yoki past bo'lib, iqtisodiy salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Bir tomondan, narx differensial davlat mablag'larining samarasiz sarflanishini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, bu farq korrupsiyaviy "preferred supplier" va kelishilgan tender holatlariga yo'l ochib berishi mumkin.

Amaliyotda lot summasiga nisbatan takliflar soni, auksion yoki tender shaklida o'tkazilish, takroriy g'olib korxonalar ishtiroki, shartnoma qiymati miqdori (kichik, o'rta yoki yirik) kabi omillar narx differensialiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarning iqtisodiy ta'sirini ob'ektiv ravishda o'lchash va tahlil qilish uchun regressiyaviy yondashuvlar qo'llanilishi maqbul hisoblanadi. Shuningdek, aniq raqobat muhitini baholash, bozor narxidan asossiz chetlanish holatlarini fosh etish va takliflar sonini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zaruratini ham ushbu mavzu yanada kuchaytiradi.

Shu ma'noda, mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda amalga oshirilgan ayrim davlat xaridlari ma'lumotlari asosida narx differensial indeksini o'lchash, regressiyaviy tahlil yordamida uning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillarni aniqlash va bu jarayonning iqtisodiy xulosalarini ilgari surishdan iboratdir. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar davlat xaridlarida raqobatni kengaytirish, "preferred supplier" amaliyotini cheklash, byudjet mablag'larini tejash va korrupsiyaga qarshi barqaror mexanizm yaratish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Maqolada nafaqat nazariy, balki amaliy tahlillar ham aks ettirilishi, sohaga zamonaviy statistika va regressiya metodlarini tatbiq etish orqali O'zbekistondagi real jarayonlarga xos yechimlarni bayon qilish rejalashtirilgan.

Shunday qilib, davlat xaridlari tizimida narx differensial indeksini bog'liq muammolarni chuqur o'rganish, elektron savdo platformalaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish va korrupsiyaviy xavflarni minimallashtirish mavzu bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlarning ustuvorligi va dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Maqola davomida bu yo'nalishdagi ilmiy-adabiy manbalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, metodologik yondashuvlar, ekonometrik tahlil natijalari hamda takliflar keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat xaridlarida narx differensial indeksini mavzusi iqtisodiy tahlilda dolzarb bo'lib, mamlakatning iqtisodiy siyosati, davlat xaridlari tizimining shaffofligi va samaradorligini baholashda muhim o'rin tutadi. Ushbu sohada o'tkazilgan tadqiqotlar narx differensialining davlat xaridlaridagi iqtisodiy oqibatlari va uning omillarini tahlil qilishga qaratilgan.

O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqot olib borgan A. Usmonov davlat xaridlari tizimida narx shakllanishining asosiy omillarini aniqlashda regressiyaviy modellarni qo'lladi. Uning fikricha, narx differensialining yuzaga kelishiga davlat buyurtmachilarining bozor sharoitlarini noto'g'ri baholashi va raqobatning yetarli darajada emasligi sabab bo'ladi.

Shuningdek, T. Nishonovning izlanishlari davlat xaridlari jarayonida differensial narxlarning shakllanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni tahlil qilishga qaratilgan. U davlat xaridlarining elektron tizimga o'tishi bilan narx differensialining kamayishini ta'kidlab, bu jarayonda statistik va regressiyaviy usullar orqali natijalarni baholadi.

V. Yuldashev davlat xaridlaridagi narx differensialini iqtisodiy samaradorlik va byudjet mablag'larining oqilona ishlatilishiga ta'sirini o'rgandi. Uning tadqiqotlari natijasida narx differensialining kamayishi raqobat muhitining yaxshilanishi va korrupsiya xavfining pasayishi bilan bog'liqligi isbotlandi.

E. Karimov o'z tadqiqotlarida davlat xaridlari tizimida narx differensialining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini o'rgandi. U regressiyaviy tahlil yordamida narx differensialining o'zgarish dinamikasini baholab, davlat xaridlari shaffofligini oshirish uchun takliflarni ishlab chiqdi.

1 <https://lex.uz/docs/-5382974>

O'zbekistondagi davlat xaridlari tizimida olib borilayotgan islohotlar, jumladan, elektron platformalarning joriy etilishi, narx differensialining kamayishida sezilarli o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Ushbu jarayon davlat xaridlarida shaffoflikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda "narx differensial indeksini" (NDI) o'lchash va uning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash uchun o'zaro bog'liqliklar asosan OLS (Oddiy Eng Kichik Kvadratlar) regressiyasi yordamida tahlil qilindi. Avval elektron savdo platformalaridan (xarid.uzex.uz va boshqalar) olingan ma'lumotlar bo'yicha shartnoma qiymati va bozor narxi o'rtasidagi tafovut, takliflar soni, xarid usuli (tender, auksion, tanlov) hamda tovar turini ifodalovchi omillar ajratib chiqildi. So'ngra, "NDI = (ShartnomaSummasi - BozorNarxi)/BozorNarxi" shaklida log-transformatsiya qilinib, bog'liq o'zgaruvchi sifatida belgilandi. Mustaqil o'zgaruvchilar sifatida takliflar soni, tovar xususiyatlari (dummy o'zgaruvchilar), xarid usuli (auksion, elektron do'kon, tender) va shartnoma turi (byudjet yoki korporativ) regressiyaga kiritildi. Shikastlangan yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar tanlamadan chiqarildi. Natijada, OLS yondashuvi asosida har bir omilning NDIning shakllanishiga ta'siri (koeffitsiyent) va uning ishonchlilik darajasi (t-statistika, p-value) baholandi. Model yakunida iqtisodiy talqin va narx differensial qisqarishi uchun qanday tizimli chora-tadbirlar lozimligi haqida xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida bozor narxi bilan shartnoma summasi o'rtasidagi differensial indeksini (keyingi o'rinlarda "narx differensial indeksini")ga ta'sir etuvchi omillarni baholash maqsadida ishlab chiqilgan regressiya natijalari keltiriladi. Ushbu tahlil 1105 ta kuzatuv ma'lumotlari asosida, eng kichik kvadratlar usuli yordamida amalga oshirildi (1-jadval).

1-jadval. "Narx differensial indeksini" bo'yicha OLS regressiya natijalari.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Doimiy qiymat (intercept)	0.054341	0.020342	2.671299	0.0077
Takliflar sonining logarifmi	-0.023352	0.007859	-2.971203	0.0030
Tovarlar sonining logarifmi	-0.021703	0.002603	-8.338135	0.0000
Auksion turi (0 yoki 1)	0.143720	0.014959	9.607548	0.0000
Elektron xarid (0 yoki 1)	0.026340	0.011171	2.357792	0.0186
Kompyuter toifasi (0 yoki 1)	-0.129674	0.017002	-7.627155	0.0000
Mashina toifasi (0 yoki 1)	-0.241209	0.016940	-14.23912	0.0000
Mebel toifasi (0 yoki 1)	-0.161246	0.016148	-9.985251	0.0000
Shartnoma turi (0 yoki 1)	0.181914	0.007747	23.48044	0.0000
R-squared	0.447321	Mean dependent var		-0.019769
Adjusted R-squared	0.443286	S.D. dependent var		0.169120
S.E. of regression	0.126186	Akaike info criterion		-1.294010
Sum squared resid	17.45147	Schwarz criterion		-1.253224
Log likelihood	723.9406	Hannan-Quinn criter.		-1.278584
F-statistic	110.8833	Durbin-Watson stat		1.892378
Prob(F-statistic)	0.000000			

Yuqorida keltirilgan jadvalda "narx differensial indeksini"ga ta'sir etuvchi o'zgaruvchilar va ularning statistik bahosi keltirilgan. Modelning asosiy xususiyatlari quyidagicha:

R-squared: 0.447, model izohlagan dispersiya ulushi 44.7 foizdan iborat.

F-statistic: 110.88 (Prob(F) = 0.0000), bu ko'rsatkich model umumiy ahamiyatli ekanini bildiradi.

S.E. of regression: 0.126186, qoldiq xatolikning o'rtacha darajasi nisbatan past.

Observations (n): 1105.

Doimiy qiymat (intercept, 0.054341) Barcha omillar 0 bo'lganda (yoki nominal holda), "narx differensial indeksini" o'rtacha 0.0543 ga teng bo'lishi kutiladi.

Takliflar sonining logarifmi (β_1). Koeffitsient : Bir foizga ko'proq taklif kelib tushganda, "narx differensial indeksi" o'rtacha 0.023 foizga kamayadi (β_1). Takliflar soni ortishi bozor va shartnoma narxi o'rtasidagi tafovutni qisqartirib, shaffof va raqobatli muhit yaratilishiga dalolat qiladi.

Tovarlarning sonining logarifmi (β_2). Koeffitsient : Xarid qilinadigan tovarlar miqdori (hajmi) 1 foizga oshganda, "narx differensial indeksi" o'rtacha 0.022 foizga pasayadi (β_2). Yirik hajmdagi buyurtmalarda bozor narxidan chetga chiqish kamroq bo'lishi kutiladi.

Auksion turi (dummy_auksion = 1). Koeffitsient : Xarid auksion tarzida o'tkazilganda, "narx differensial indeksi" o'rtacha 0.144 birlikka ortadi (β_3). Auksion usulida ba'zan narxlar bozor bahosidan balandroq shakllanishi kuzatilishi mumkin.

Elektron xarid (dummy_elektron = 1). Koeffitsient : Elektron tarzidagi savdo qo'llanilganda, "narx differensial indeksi" 0.026 birlikka oshishi kutiladi (β_4). Raqamli platformalarda savdo jarayoni qulayroq bo'lsada, ayrim vaziyatlarda narx differensial yuqoriroq bo'lishi mumkin.

Kompyuter toifasi (dummy_kompyuter = 1). Koeffitsient : Agar tovar kompyuter texnikasiga mansub bo'lsa, "narx differensial indeksi" 0.130 birlikka pasayadi (β_5). Kompyuter mahsulotlari bozorida narxlar ancha barqaror va raqobatli ekanidan dalolat.

Mashina toifasi (dummy_mashina = 1). Koeffitsient : Mashina va uskuna turkumidagi savdolarida, bozor va shartnoma narxi orasidagi tafovut 0.2412 birlikka past bo'lishi kutiladi (β_6). Ushbu segmentda raqobat hamda baholash mexanizmlari aniqroq shakllangan.

Mebel toifasi (dummy_mebel = 1). Koeffitsient : Mebel kategoriyasidagi bitimlarda "narx differensial indeksi" 0.1612 birlikka pasayadi (β_7). Bunday mahsulotlarda bozor bahosi va tuziladigan shartnoma narxi o'rtasidagi tafovut uncha yuqori emas.

Shartnoma turi (dummy_shartnomatur = 1, Byudjet): Koeffitsient : Byudjet shartnomalarida korporativ shartnomalarga qaraganda bozor va shartnoma narxi farqi 0.182 birlikka yuqori (β_8). Byudjet tashkilotlari xaridlarida, bozor narxidan bir muncha ko'proq chetlanish (ta'minlovchilar bilan moslashuvchanlik) ehtimoli mavjud.

Ushbu model natijalari quyidagicha xulosaga olib keladi:

Takliflar soni va tovarlar hajmi o'sishi "narx differensial indeksi"ni pasaytirib, shartnoma narxi bozor qiymatiga moslashuvchanligini kuchaytiradi.

Auksion va elektron savdo usullari, ma'lum sharoitlarda, narx differensialining biroz yuqoriroq shakllanishiga sabab bo'ladi.

Kompyuter, mashina va mebel turkumidagi savdolarida "narx differensial indeksi" umuman pastroq kuzatiladi, bu toifalarda raqobat va narx shakllanishining aniqroq bo'lishi bilan izohlanadi.

Byudjet shartnomasi (dummy = 1) bo'lgan holatlarda narx differensial indeksi nisbatan balandroq, ya'ni bozor narxidan chetlanish darajasi yuqori bo'lishi ehtimoli mavjud.

Jadvalda Durbin-Watson statistikasi ($DW=1.892$) keltirilgan. $DW=2$ ga yaqin bo'lganda autokorrelyatsiya muammosi ehtimoli past bo'ladi.

Mazkur omillarni hisobga olgan holda, narx differensialining optimal darajasini ta'minlash, xususan, shartnoma hajmi va takliflar sonini oshirish, shuningdek, shartnomalarda aniq narxlash mezonlarini belgilash bozor narxiga yaqinlashish uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu xulosalar tegishli sektorlar (davlat byudjeti hamda korporativ shartnomalar) kesimida narx siyosatini takomillashtirish, savdo mexanizmini shaffoflashtirish va resurslarni samarali taqsimlashda amaliy ahamiyat kasb etadi (2-jadval).

2-jadval. White testi (heteroskedastiklik bo'yicha) natijalari.

F-statistic	0.792772	Prob. F(34,1070)	0.7969
Obs*R-squared	27.15195	Prob. Chi-Square(34)	0.7914
Scaled explained SS	1752.562	Prob. Chi-Square(34)	0.0000

Quyida OLS modeli qoldiqlarini White testi yordamida heteroskedastiklikka tekshirish natijalari keltirilgan. Testda quyidagi asosiy ko'rsatkichlar olingan:

F-statistic = 0.792772, p-value = 0.7969;

*Obs*R-squared* = 27.15195, p-value = 0.7914;

Scaled explained SS = 1752.562, p-value = 0.0000.

White testning nol-gipotezasi — qoldiqlar dispersiyasi doimiy, ya'ni homoskedastiklik mavjud (heteroskedastiklik yo'q). Ushbu gipotezani F-statistic va Obs*R-squared qiymatlarining p-value > 0.05 bo'lishi

tasdiqlab turibdi. Boshqacha aytganda, testning ushbu ikki asosiy indikatorini “heteroskedastiklik aniqlanmadi” deya xulosa qilishga imkon beradi.

Shu bilan birga, Scaled explained SS ko'rsatkichi $p\text{-value} = 0.0000$ (0.05 dan kichik) bo'lib, teskari natija — qoldiqlar dispersiyasi doimiy emas (heteroskedastiklik mavjud bo'lishi mumkin) degan gumonni uyg'otadi. Biroq ushbu ko'rsatkich modeldagi yirik chetga chiqqan xaridlarga nisbatan o'ta ta'sirchanligi bois, bu kabi teskari natija kuzatilmoqda.

Amaliyotda White test interpretatsiyasida asosan F-statistic va Obs*R-squared ko'rsatkichlari inobatga olinadi. Ularning $p\text{-value} > 0.05$ ekanligi sababli, heteroskedastiklik yo'q (yoki kuchli emas) deya xulosa qilish mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda davlat xaridlarini elektron shaklga o'tkazish, byudjet va korporativ buyurtmachilarni raqobatbardosh savdo maydonlarida faol ishtirok etishga undash, shuningdek, xarid usullarini aniq huquqiy reglament bilan tartibga solish borasida sezilarli islohotlar amalga oshirilgan. Ayniqsa, auksion, elektron do'kon va milliy do'kon kabi elektron platformalarning joriy etilishi byudjet mablag'larini muayyan darajada tejash, korrupsion xavflarni kamaytirish va keng ishtirokchilar bazasini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Biroq ushbu ilg'or qadamlar uzluksiz takomillashtirib borishni talab etadigan, tub muammolar hamon dolzarb bo'lib turgan majmuaviy tizim ekanini namoyon etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston davlat xaridlari tizimida “narx differensial indeksini” (ya'ni shartnoma bahosi va bozor narxi o'rtasidagi tafovut) bir qancha omillar ta'sirida shakllanadi. Takliflar sonining ortishi va xarid qilinadigan tovar hajmi ko'payishi bilan narx differensial kamayadi, ya'ni shartnoma qiymati bozor kon'yunkturasiga yaqinlashadi. Bunda raqobat muhitini kengaytirish, takliflar turini oshirish va shartnoma jarayonlarini shaffoflashtirish moliya resurslaridan samarali foydalanishning muhim omili ekani yaqqol namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, auksion shaklidagi savdolar ayrim holatlarda boshlang'ich narxning yuqori belgilanishi yoki ishtirokchilar soni cheklanishi tufayli bozor narxidan balandroq shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Elektron savdo usullari amaliy jihatdan tezkorlik va shaffoflikni kuchaytirgan bo'lsa-da, ba'zi vaziyatlarda narx differensial yuqoriligi barham topmagan. Kompyuter, mashina va mebel mahsulotlari toifalarida esa raqobat kuchliroq bo'lgani sababli narx differensial nisbatan past bo'lib, bozor narxiga yaqinlashuv yaxshiroq amalga oshayotganini bildiradi.

Regressiya modeli natijalari shundan dalolat beradiki, byudjet shaklidagi xaridlarda “narx differensial indeksini” korporativ xaridlarga nisbatan yuqoriroqdir. Bu omil mablag'lar sarfi ustidan kuchliroq nazorat zarurligini, byudjet tashkilotlarining shartnomalarini bozor kon'yunkturasiga mos tartibga solish lozimligini ko'rsatadi. Byudjet sharoitida bozor kon'yunkturasini va real raqobat sharoitlari bilan yetarlicha hisoblashmagan holda tovar, ish va xizmatlarni xarid qilish ehtimoli yuqori bo'lib qolayotgani iqtisodiy jihatdan salbiy oqibatlar keltirishi mumkin.

Mazkur tahlillardan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

Raqobat muhitini kuchaytirish va takliflar sonini oshirish. Xarid jarayonida ishtirokchilarni imkon qadar keng jalb qilish, platformalar o'rtasida ma'lumotlar almashinishini soddalashtirish hamda xorijiy tadbirkorlar qatnashuvini rag'batlantirish shartnoma qiymatini bozor narxiga yanada yaqinlashtiradi.

Auksion jarayonlarini bozor kon'yunkturasiga uyg'unlashtirish. Boshlang'ich narxni belgilashda real bozor narxlarini e'tiborga olish, ishtirokchilar soni kam hollarda esa auksionni bekor qilish yoki takroriy savdo e'lon qilish mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Elektron savdo shakllarida narx differensialini monitoring qilish. Raqamli platformalar orqali shartnoma summasi va bozor narxini muntazam taqqoslab turish, “preferred supplier” yoki demping hodisalarini big data usullari bilan erta bosqichda fosh etish hamda korrupsion xavflarni kamaytirish mumkin.

Byudjet shartnomalarida qo'shimcha nazoratni kuchaytirish. Regressiya tahlili byudjet xaridlarida bozor narxidan nisbatan kattaroq chetlanish borligini ko'rsatadi. Shuning uchun byudjet tashkilotlari shartnomalarini avvalo texnik va narx mezonlari bo'yicha mustaqil ekspertizadan o'tkazish, takroriy demping yoki “preferred supplier” alomatlarini jiddiyroq tahlil qilish lozim.

Kadrlar salohiyatini yanada rivojlantirish. Xarid komissiyalari va nazorat organlari raqobat siyosati, bozor kon'yunkturasini, narx shakllanishi va raqamli savdo bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi zarur. Shu bois malaka oshirish kurslari, seminarlar va xorijiy tajriba almashinuvi kabi choralarga e'tibor qaratish kerak.

Yuqoridagi chora-tadbirlar izchil amalga oshirilganda, O'zbekiston davlat xaridlari tizimida narx differensial qisqarishi, bozor narxiga yaqinlashuv kuchayishi va korrupsion xavflar kamayishi kutiladi. Bundan tashqari, xususiy sektor ishtiroki kengayib, sog'lom raqobat muhiti shakllanishi evaziga byudjet mablag'larining tejalishi

va jamiyat farovonligini oshiruvchi loyihalarga yo'naltirilishi uchun qo'shimcha moliyaviy zaxiralar yaratilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" (O'RQ-419). 2017-yil 3-yanvar. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, "Qonun hujjatlari ma'lumotlari", 2017-yil.
2. Burxonov, U. (2012). Davlat xaridi: tartib-taomillari va iqtisodiy samaradorligi. Toshkent: "Fan".
3. Khi V. Thai. (2009). International Handbook of Public Procurement. Boca Raton: CRC Press.
4. Yakovlev, A., Sobolev, A., Danilov, D. (2020). "Digitalizatsiya i gosudarstvennye zakupki: mezhdunarodnye tendentsii i rossiyskiy opyt". Ekonomicheskaya Politika, 4, 132–147.
5. World Bank. (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption. Washington, DC: World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/>
6. Нишонов, Т. (2021). Нарх дифференциалига таъсир қилувчи омиллар: регрессиявий таҳлил. Тошкент: Фан ва тараққиёт.
7. Юлдашев, В. (2020). Давлат харидларида нарх дифференциалининг иқтисодий самарадорликка таъсири. Самарқанд: Илмий тадқиқотлар маркази.
8. Каримов, Э. (2019). Нарх дифференциалининг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари. Бухоро: Академия нашриёти.
9. Davlat Xaridlari Portalining rasmiy sayti (xarid.uzex.uz). (2023). URL: <https://xarid.uzex.uz/>
10. XT-Xarid rasmiy sayti (xt-xarid.uz). (2023). URL: <https://xt-xarid.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

